

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A: **Dr. Iván Humarán Nahed**

Por su valiosa participación desarrollando la conferencia titulada: "Has visto que en la escritura de propiedad de tu casa, contiene un dictamen de valor". Dirigida a los alumnos de 3er año. Dicha participación se llevó a cabo en las instalaciones de esta institución el día 25 de febrero del año en curso, contribuyendo de manera significativa a la formación académica de los alumnos.

ATENTAMENTE

"Sursum Versus"

Mazatlán, Sinaloa a 25 de febrero de 2025

Dr. JESÚS ALEJANDRO VÁZQUEZ MEZA
Director de la Unidad Académica

